

recapitulatie van gereedgekomen orders en overboeking naar rekening bewerkte goederen; de opslagen voor algemeene kosten daarbij tegenboeken op berekende opslagen x-y-z.

De orders loopen over één daarvoor bestemde magazijnrekening en worden op de gewone wijze gefactureerd. Behandeling van gereedgekomen orders in magazijnadministratie boven reeds behandeld bij magazijn.

Verzamelcalculaties bij gietoven, moffeloven etc.

IJzer resp. koper en brons, boeking magazijnadministratie ruwe materialen, afgifte tegen bons. Brandstoffen idem. Daarbij te verrekenen loon gieterij afschrijving onderhoud en rentelast verrekend als gebruikelijk naar urenal vereffend; op deze wijze ontstaat een totaalcalculatie voor de geheele gieting, aansluitende aan het gietrapport van den gietbaas. Verdeling der kosten geschiedt dan naar het gewicht van het afgeleverde goede gietwerk. Algemeene kostenverrekening door opslag. Gietgloed afblazen gaat voor meerdere exemplaren gelijk, kosten naar blaasuren over de afgeblazen stukken verdeelen. Zandsputten voor lichtborden afzonderlijk verrekenen naar spuituren. Gietwerk wordt opgenomen in gietmagazijn tegen gecalculerden kostprijs, aan de hand recapitulatieboek gereedgekomen gietorders.

Bij de moffeloven gaat de bewerking identiek met moffelrapporten, kostenverdeling naar de oppervlakten die te moffelen glasplaten of ballons in den oven innemen.

Bij zandspuit en laschapparaat worden eveneens de kosten in totaal berekend voor een aantal gelijktijdig onderhanden gekomen bewerkingen en verdeeld.

Verkoopadministratie fabriek

Factureeren kantoor, verzendopgave aan magazijnmeester, deze boekt af in zijn magazijnadministratie. Kantoor boekt magazijnadministratie, verkoopboek, rekening courant van copie-factuur resp. uitgaande factuur, controleert verkoopboek etc. met expeditielijst, die magazijnmeester dagelijks uitzendt van verzonden stukken en pointeert rekening courant en verkoopboek.

Winkeladministratie.

Factureering aan de winkels tegen verkoopprijs, in afzonderlijke verkoopboeken. Boeking p.m. in speciaal register naar groepen in verkoopprijs en kostprijs. Onder groepshoofd specifieke vermelding van in den winkel voorradige voorwerpen. Winkel draagt wekelijksche ontvangst af met verantwoording verkochte voorwerpen (inzending der labels). Afboeking in winkelvoorraadboek bovenbesproken tegen verkoopprijs. Geldverantwoording van ontvangst in kasboek onder winkelverkoop. Maandelijksch op kantoor van winkel opgave van voorraad in stuks en waarden. Totaal waarden moet stemmen met winkelvoorraadboek-geldkolommen; stuks met de aantallen, die nog openstaan. Prijsreducties mogen alleen via kantoor plaats vinden.

Maandstaten

Maandelijksche proefbalans, waarin alle bovenbesproken tegenboekingen voor berekende kosten, aan te vullen met journalposten van de calculatiekaarten der orders in bewerking en met de aan jaarverloop evenredige quote van afschrijvingen. Daardoor wordt mogelijk deze proefbalans te verwerken tot een approximatieve balans per maand ultimo en verlies- en winstrekening (zowel over de verlopen maand als over de afgelopen periode). De maandstaat doet dan zien het resultaat van de productie, van de inkooppolitiek, de omzetten aan orders en van

winkels, de mate waarin de kosten gedekt zijn verlies of winst door meerdere of mindere bedrijfsdrukke (constante kosten-dekking etc.) Ook de financieele toestand blijkt zoowel t. a. v. vlottende middelen en inkomende gelden als t.a.v. de opeischbare schulden. Aansluitende aan deze cijfers v.d. maanbalans etc. kunnen dan statistieken worden, gemaakt, waarin vergelijking met overeenk. perioden voorgaande jaren en verwerking in relatieve cijfers.

Hier behoeven dus aan de hand van de balans alleen enkele cijfergroepeerings te worden gemaakt. Nog dient samengesteld aan de hand van de inkoopadministratie een staat van loopende inkooporders; uit de bestellingen een staat van onuitgevoerde cliënten-orders; uit de calculatiekaarten den stand van en het geldbedrag van loopende orders in bewerking. De waarde van den voorraad materialen en producten in de fabriek blijkt uit de balans, die van de winkels worden, als boven besproken, maandelijks door winkelehefs ingezonden.

BEOORDEELING DER INZENDINGEN

YLLEN. Uwe opzet is zeer goed systematisch en Uw interne controle is behoorlijk verzorgd; ze komt in vele punten overeen met de officieele uitwerking. Echter heeft U verzuimd aan de planning der orders bij verschillende afdelingen te denken, eene behandeling van de orders als U bij de gieterij geeft, komt ook voor bij moffeloven, bij zandspuit (lichtreclameborden) by electrol. apparaat. De behandeling der retourinkopen acht ik onvoldoende.

Dan schijnt U de vervangingswaarde van de verbruikte materialen alleen te willen gebruiken daar, waar sprake is van speculatie en neemt U de kinder- en d.g.l. toeslagen als indirecte kosten op, terwijl het inderdaad in het geheel geen kostendeel is (de premie voor meerder gequalificeerd werk natuurlijk wel).

U berekent een normale productie, maar verstaat daaronder blijkbaar niet de capaciteit, waarom niet het maximaal aantal arbeidsuren (45 per week) genomen? Uw tendeele onjuiste opvattingen omtrent de afschrijvingen spelen ook in deze uitwerking een rol. In 't geheel is Uwe uitwerking goed, maar de bedrijfseconomische toepassing is niet sterk. De maandrapporten werden niet behandeld.

Oefenende komt U er wel, maar dan vooral goed de bedrijfseconomie toepassen. 8 punten.

CHANTECLAIR. Uwe globale werkverdeling is heel aardig. Behandeling binnengekomen orders en verwerking daarvan is goed. Bij kantooradministratie is het waarom niet aangegeven (v.g.l. offic. uitw.). Prijs der verstrekking wordt niet behandeld en verbruiksboek en hoofdadministratie bewerking ontbreekt, zoo blijkt dus ook de rekening prijsverschillen niet. Loonadministratie wat erg kort. Loonspecificatie en loonrecapitulatie naast elkander komt mij dubbel werk voor, en voor de loonlijst behoeft U dat laatste boek niet, die kunt U uit de gegevens opmaken zonder eerst een boek ervoor aan te leggen. Aan den loonprijs geeft U geen aandacht, omdat de menschen meer verdienen dan het metaalbondloon? Hoe behandelt U de te berekenen loonprijs dan en de toeslagen?

Het geheel is niet onbevredigend, maar toch komt 't mij voor of U de bedrijfseconomische questies, waarmede de, uitwerking in aanraking bracht tracht te omzeilen. Jammer is ook, dat U niet méér het verband hebt gegeven met de hoofdadministratie dat is zeker ook voor de maandstaten van belang. 7 punten.

ELLABE. Uwe uitwerking doet zien, dat U wel kijk heeft op de problemen, echter Uwe behandeling is erg chaotisch, daardoor verward en komen verschillende punten, die U zeker moet

weten niet tot hun recht. Het machineurloon uit de loonspecificatie boeken kan wel, maar acht ik niet mooi. Een loonlijst volgens de werkbriefjes is hier toepasselijk, daar men tijdloonen heeft. De materialenverantwoording is onoverzichtelijk en de waardeverantwoording in de kantoor-magazijnadministratie is een bagatelle. De prijsverschillen tegenboeken na gereedkomende orders is zeer onpractisch er volgt uit Uwe opvatting om een calculatie van offers (voorcalculatie) te stellen tegenover eene calculatie van uitgaven (nacalculatie). Deze verschillen per order te bepalen heeft geen belang, wèl om ze naar den tijd te bepalen, en om dat te bereiken, moet U dan dien omweg maken. Dat blijkt ook bij Uwe verrekening van werktuigkosten, hier is Uwe beschouwing niet voldoende klaar. Ik vind niet, dat de niet aangevende werkeenheden als verliezen behandeld worden.

Omtrent planning, loonprijs, materialenprijs als Yllen. Met meer doorwerkt systematische behandeling zult U het peil van Uw werk zeer verhoogen.

6 punten.

3013. In tegenstelling met Yllen behandelt U wel de calculatie der verschillende afdelingen afzonderlijk, maar bij U ontbreekt de interne controle, terwijl Uwe weergave van de administratieve behandeling zeer onscherp geteekend is. Dan is Uwe gieterij behandeling te weinig uniform, U berekent de verbruikte materialen naar de gietstukken als bij de smederij, wat niet gaat daar U het verbruikte gietijzer de brandstoffen de machinekosten etc. en het gietloon moet verrekenen aan de hand van een gietrapport over het uitkomend gezonde gietwerk (v.g.l. Simens behandeling). De planning wordt niet besproken. Het electrol. apparaat belast U naar gemiddelde uurkosten, bedoelt U hierin de onbezette uren te berekenen, dan acht ik dat U tot een onjuiste kostprijs komt.

Vergelijk verder officieele uitwerking. Ook voor U geldt, dat ernstig doordachte studie van het object U resultaten gaandeweg verbeteren zal.

5 punten.

Regelen betreffende de opleiding in Nederland en de daarmede verband houdende uitzending van personeel voor de Rijks-accountantsdiensten in Nederlandsch-Indië:

Artikel 1.

1. Naar gelang van de behoefte kunnen door Onzen Minister van Koloniën voor de accountantsdiensten in Nederlandsch-Indië in opleiding genomen worden personen, die:

1°. in het bezit zijn van:

a. een der getuigschriften, vermeld in de artikelen 11 en 12 van de Hooger-onderwijswet;

b. het eindexamen van eene hoogereburgerschool met vijfjarigen cursus in Nederland of Nederlandsch-Indië;

c. het eindexamen van de Algemeene Middelbare School in Nederlandsch-Indië, afdeling A II of B;

d. het eindexamen eener hoogere handelsschool in Nederland of Nederlandsch-Indië of een daarmede gelijkgesteld getuigschrift van bekwaamheid tot de studie aan de Nederlandse Handelshoogeschool te Rotterdam of eene andere gelijkwaardige inrichting voor hooger onderwijs, ter beoordeeling van Onzen voornoemden Minister;

2°. door den Geneeskundigen Raad van het Departement van Koloniën lichamelijk geschikt zijn verklaard voor den Indischen dienst.

2. In bijzondere gevallen, ter beoordeeling van Onzen voornoemden Minister, kunnen ook anderen dan de hiervoren bedoelde personen, die aan de Nederlandsche Handelshoogeschool

te Rotterdam of andere gelijkwaardige inrichtingen van hooger onderwijs, eveneens ter beoordeeling van dien Minister, studeren of aldaar de studie aanvangen, in opleiding worden genomen, mits zij overigens voldoen aan de hierboven sub 2°. gestelde voorwaarde.

Artikel 2.

Zij, die in opleiding genomen zijn, dragen den naam van „candidaat-ambtenaar voor de Indische accountantsdiensten”.

Artikel 3.

De candidaat-ambtenaren voor de Indische accountantsdiensten volgen na hunne aanwijzing geregeld de studie aan de in artikel 1 bedoelde inrichtingen voor hooger onderwijs voor het doctoraal examen in de handelswetenschap en het aanvullings-examen in de rekeningwetenschap.

Artikel 4.

Onze Minister van Koloniën kan een candidaat-ambtenaar voor de Indische accountantsdiensten als ongeschikt voor verdere opleiding ontslaan, wanneer zijn gedrag of zijne voordeelingen daartoe aanleiding geven.

Artikel 5.

1. Aan hen, die krachtens de bepalingen van dit besluit in opleiding worden genomen, wordt als tegemoetkoming in de studiekosten eene jaarlijkse toelage toegekend tot een door Onzen Minister van Koloniën te bepalen bedrag.

2. Het genot der toelage is afhankelijk van goed gedrag, ijver en vorderingen, ter beoordeeling van Onzen Minister van Koloniën.

3. Voor zoover daartoe termen worden gevonden, kunnen de collegegelden van de hierbedoelde personen geheel of gedeeltelijk voor rekening van den Lande worden genomen. Onze Minister van Koloniën regelt de toekenning en het bedrag dier vergoeding.

4. De in het eerste lid van dit artikel bedoelde toelage kan aan hen, die van den aanvang hunner studie aan de in artikel 1 bedoelde inrichtingen voor hooger onderwijs als candidaat-ambtenaar voor de Indische accountantsdiensten worden aangenomen, worden toegekend voor een door Onzen Minister van Koloniën te bepalen tijdvak van ten hoogste zes jaren, welk tijdvak evenwel in bijzondere gevallen kan worden verlengd door dien Minister, door wien ook overigens de tijdstippen van ingang en ophouden dier toelage worden bepaald.

5. Aan hen die op een later tijdstip worden aangenomen, kan de toelage worden toegekend ten hoogste voor den tijd, die naar het oordeel van Onzen Minister van Koloniën nog vereischt wordt om het diploma in de rekeningwetenschap te kunnen verwerven.

6. Indien op het tijdstip van voltooiing der onderwerpelijke studie de toelage nog niet ten volle zes jaren is genoten en die studie is volbracht in of binnen het aanvankelijk aangegeven tijdvak — in bijzondere, door Onzen Minister van Koloniën te bepalen gevallen eventueele verlengingen inbegrepen — kan den betrokkene eene bijzondere toelage worden uitgekeerd naar reden van het overblijvende gedeelte van dien termijn.

7. De in het zesde lid van dit artikel bedoelde bijzondere toelage wordt slechts uitgekeerd aan hen, die na volbrachte studie hunne bestemming naar Indië binnen een door Onzen Minister van Koloniën aan te geven tijdvak volgen.

Artikel 6.

1. Behoudens het bepaalde in het derde lid van dit artikel,

1) d.z. de Eindexamen's der Gymnasia en der daarmede gelijkgestelde andere „Staatsexamens”.

worden de candidaat-ambtenaren voor de Indische accountantsdiensten, wier opleiding geëindigd is en die daartoe door den Geneeskundigen Raad van het Departement van Koloniën lichamenlijk geschikt zijn bevonden, door Onzen Minister van Koloniën ter beschikking gesteld van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, ten einde te worden benoemd tot adjunct-accountant bij een der accountantsdiensten, met bepaling, dat zij na twee jaar practischen dienst als zoodanig bij gebleken geschiktheid benoembaar worden tot accountant.

2. Aan die terbeschikkingstelling is, behalve overtocht naar Nederlandsch-Indië voor Gouvernementsrekening e.q. met wettig gezin, eene tegemoetkoming in de uitrustingskosten verbonden, een en ander op den voet der daaromtrent op het tijdstip van uitzending geldende bepalingen.

3. Terbeschikkingstelling op den voet van het eerste lid heeft niet plaats, indien op het daarbij bedoelde tijdstip, naar het oordeel van Onzen Minister van Koloniën, de gelegenheid ontbreekt en in afzienbaren tijd zal blijven ontbreken om den betrokkene aan te stellen in de betrekking, waarvoor hij is opgeleid. In dat geval wordt hij door Onzen voornoemden Minister van zijne verbintenis ontheven, doch is hij niet gehouden tot terugbetaling van de aan hem of te zijnen behoeve van Landswege voldane gelden.

Artikel 7.

De candidaat-ambtenaren voor de Indische accountantsdiensten verbinden zich, ten genoegen van Onzen Minister van Koloniën, om in de gevallen, omschreven in en overeenkomstig de bepalingen van Ons besluit van 17 Devenber 1921 no. 16 (*Nederlandsch Staatsblad* no. 1356, *Indisch Staatsblad* 1922, no. 27), terug te betalen hetgeen voor en in verband met hunne opleiding aan hen of te hunnen behoeve uit de Indische geldmiddelen zal zijn voldaan, vermeerderd met vijftien ten honderd.

Artikel 8.

Onze Minister van Koloniën is bevoegd om afwijkingen van geringe beteekenis van de bepalingen van dit besluit toe te laten.

Artikel 9.

De bepalingen van dit besluit worden geacht in werking te zijn getreden op 1 September 1923.

BOEKBEOORDEELING

Toelichting op de voorschriften betreffende de inrichting der boekhouding van de ontvangers der Gemeente bewerkt door W. Wagenaar.

Van den Heer W. Wagenaar, Commies ter Provinciale Griffie van Utrecht is verscheuen „Toelichting op de voorschriften betreffende de inrichting der boekhouding van de ontvangers der Gemeenten.”

De Heer Wagenaar vangt, na een inleiding, zijn „toelichting” aan met een duidelijk tabellarisch overzicht te geven van de voorschriften betreffende de inrichting der boekhouding van de ontvangers der gemeenten in de provinciën des lands. In een oogopslag ziet men, dat de boekhoudvoorschriften niet in alle provinciën gelijkloidend en welke de verschillen in de voorschriften zijn.

Onder meer geeft de schrijver de in de voorschriften van de provinciën vastgestelde modellen van de verschillende boeken, die op het ontvangerskantoor moeten worden gehouden, alsmede toelichtingen op de desbetreffende artikelen der voorschriften.

Tevens zijn door het uitwerken van eenige voorbeelden, de

boekhoudvoorschriften met daarbij behoorende modellen nader verklaard, hetgeen de waarde van het boekwerk ten goede komt.

Vervolgens vestigt de schrijver de aandacht op bepaalde artikelen der Rekeningsvoorschriften en geeft daarbij verschillende nuttige toelichtingen.

Als slot worden de in de voorschriften vastgestelde modellen van het procesverbaal van de opnemning van kas en boeken van den ontvanger afgedrukt.

Het werk is aangenaam en duidelijk geschreven en zal voor de ontvangers, die toelichtingen op de voorschriften wenschen, in een behoefte voorzien.

P. v. W.

Ontvangen boekwerken

Boekhoudopgaven voor schoolgebruik, door W. de Groot, L. J. J. Schofferts en G. Chr. Kraa. 1e deel uitgave van C. A. J. van Dishoeck, Bussum.

VERBETERINGEN

Op onverklaarbare wijze is in het nummer van Juni l.l. onder de rubrick Uit het Buitenland op bladzijde 125, rechter kolom, tusehen den 11den en 12den regel van onderen een gedeelte weggevallen, dat wij hier onder alsnog voor het goed verstand van het geheel opnemen:

Vorm der accountantsverklaring

In het nummer van 24 November vindt men het verslag eener vergadering van de Londensche leden van het Institute, waarin van gedachten werd gewisseld over „Forms of Accountants' certificates”. Uit de inleiding van Mr. H. L. H. Hill vermelden wij het volgende.

Verklaringen of rapporten betreffende balansen van private firms en gewone limited companies.

In elk geval, om welke reden de cliënten ons de opdracht ook hebben verstrekt, moet onze verklaring zoo zijn opgesteld, dat daaruit blijkt, dat wij volledige verantwoordelijkheid op ons nemen voor de juistheid van de verantwoordingsstukken of een door den omvang van onzen arbeid beperkte aansprakelijkheid.

Ten aanzien van de mate van de verantwoordelijkheid van accountantsfirma's, die de verantwoordingsstukken bekrachtigen (endorse) en onderteekenen, merkte de inleider op, dat „endorsement” op zich zelf geen wettelijke aansprakelijkheid met zich brengt, terwijl een enkele handteekening gelijkwaardig is aan een „unqualified certificate” (d.i. een verklaring zonder eenig voorbehoud). De rechtbanken schijnen deze laatste meening te zijn toegedaan.

De Companies' Act van 1879 bevatte voor de eerste maal bepalingen betreffende de controle der verantwoordingsstukken en beperkte zich tot banken, die na dien datum geregistreerd werden als limited companies. Bepalingen met betrekking tot de controle van de administratie van andere maatschappijen zijn voor het eerst vervat in de Companies Act van 1900. Beide wetten werden vervangen door de Act van 1908.

* * *

De heer James Polak wijst er op, dat in den eersten regel van zijn artikel „Voorbehoud” in het Juli 1924-nummer ten onrechte de woorden „in het Maartnummer” voorkomen. Deze woorden moeten daar vervallen. Verder brengen wij onder de aandacht der belanghebbenden, dat bij opgave No. 6 uitsluitend wordt gevraagd: *instructie ten behoeve van de opstelling, resp. de controle der Balans.*